

O'LCHOV TRANSFORMATORLARIDA ERTA DIAGNOSTIKANING ZAMONAVIY USULLARINI TADQIQ QILISH VA ISHLAB CHIQISH

Kurbanbayev Maqsud Adambayevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti 2-bosqich magistranti,

Hanidov Eldor Rahmonovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti 2-bosqich magistranti,

Ergashev Yoqub Hamro o'gli

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Bugungi kunda energetika tizimi sanoatimiz rivojlanishining muhim omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Energetika tizimini tezkor, sifatli va ishonchli ishlashini ta'minlash ko'plab iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni yechishga imkon yaratadi. O'lchovchi o'zgartgichlar hamma releli himoya sxemalari uchun umumiy elementlar hisoblanadi. Ularning asosiy vazifasi yuqori kuchlanish zanjirini ikkilamchi himoya zanjiridan izolyasiya qilish, kirish kattaliklarni o'lchash uchun qulay bo'lgan kattalikka o'zgartirishda qo'llaniladi. Magistrlik dissertatsiyasining mavzusi o'lchov transformatorlarida erta diagnostikaning zamonaviy usullarini tadqiq qilish va ishlab chiqishga bag'ishlangan bo'lib, bu uning dolzarbligini ko'rsatadi. O'lchovchi o'zgartgichlarga elektromagnit transformator toklar, va kuchlanish transformatorlari kiradi. Tok transformatorlari ikkilamchi tokini 5 A yoki 1A qilib olishga mo'ljallangan. Kuchlanish transformatori yordamida esa ikkilamchi kuchlanishni 100V yoki 100 V qilib o'zgartirishga asoslangan. Tok transformatori birlamchi tokning kattaligini o'lchov priborlari va rele uchun eng qulay kattalikkacha kamaytirish, shuningdek, o'lchov zanjirlarini birlamchi yuqori kuchlanish zanjirlaridan ajratish va himoya qilish uchun xizmat kiladi.

Kalit so'zlar: o'lchov transformatorlari, o'lchov komplekslari, tok transformatorlari, kuchlanish transformatorlari, aniqlik sinfi, nisbiy xatoliklar.

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MODERN EARLY DIAGNOSTIC METHODS IN MEASUREMENT TRANSFORMERS

Annotation. Today, the energy system remains one of the important factors of the development of our industry. Ensuring the fast, high-quality and reliable operation

of the energy system makes it possible to solve many economic and social issues. Measuring transformers are common elements for all relay protection schemes. Their main function is to isolate the high-voltage circuit from the secondary protection circuit, to change the input quantities to a value convenient for measuring. The topic of the master's thesis is devoted to the research and development of modern methods of early diagnosis in measuring transformers, which shows its relevance. Measuring transformers include electromagnetic current transformers and voltage transformers. Current transformers are designed to make the secondary current 5 A or 1 A. It is based on changing the secondary voltage to 100 V or 100 V using a voltage transformer. The current transformer serves to reduce the magnitude of the primary current to the most convenient magnitude for measuring devices and relays, as well as to isolate and protect the measuring circuits from the primary high voltage circuits.

Key words: *measuring transformers, measuring complexes, current transformers, voltage transformers, accuracy class, relative errors.*

KIRISH

Energiya tizimlarida mavjud elektr energiyasini hisobga olish tizimlari bozor munosabatlari sharoitida talab qilinadigan buxgalteriya hisobining aniqligini ta'minlamaydi, chunki ular asosan o'nlab yillar oldin, elektr energiyasi maxsus tovar bo'lmaganida va uni hisobga olishning to'g'riligiga yetarlicha e'tibor berilmaganda yaratilgan.

Elektr va quvvatni o'lchashdagi katta xatolar elektr uzatish liniyalarining o'tkazuvchanligini, elektr stantsiyalaridagi quvvat zaxiralarini oqilona ishlatmaslikka olib keladi, tarmoqlarning ishlash rejimlarini nazorat qilishni qiyinlashtiradi va elektr energiyasini ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilarning moliyaviy yo'qotishlariga olib keladi. O'lchovlarning yetarli darajada aniqligi mavjud elektr energiyasini hisobga olish tizimlarining bir qator kamchiliklari bilan bog'liq, chunki energiya obyektlarida o'lchash komplekslari ilgari yaratilgan, shuningdek hozirgi vaqtda XX asrning 70-80-yillarida ishlab chiqilgan, yuqori darajadagi echimlarni taqdim etmagan namunaviy loyihalar bo'yicha o'lchov aniqligi.

O'lchov komplekslariga tok va kuchlanish transformatorlari, asosan elektromagnit, elektr energiyasi hisoblagichlari va ular orasidagi aloqa zanjirlari kiradi.

Mavjud o'lchovdagi xatolar komplekslar ko'pincha 5-10% dan oshadi, bu zamonaviy sharoitda qabul qilinishi mumkin emas. O'lchov transformatorlarining xatolari umumiy o'lchov xatosiga katta hissa qo'shadi komplekslar, bundan tashqari, tok xatosi past yuklanganda, tok transformatorlari boshqa barcha o'lchov elementlarining xatolaridan bir necha baravar ko'p bo'lishi mumkin komplekslar.

Kerakli aniqlikni ta'minlash uchun o'lchov komplekslari o'lchov transformatorlarining xatolarini bilish, ularning haqiqiy ishlash sharoitida, ularning ishlashi paytida o'lchov transformatorlaridan foydalanish qoidalarini buzish sabablarini aniqlash kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Hozirgi vaqtda ko'pgina energiya obyektlarida elektr energiyasini o'lchashda o'lchov transformatorlarining haqiqiy portlash holatlari hisobga olinmaydi, chunki ular odatda noma'lum va xatolarni hisoblashda o'lchov transformatorlarining portlash-portlash o'lchov komplekslari faqat tasodifiy deb hisoblanadi, garchi ularning bir qatori sistematik bo'lsa ham. Bu pogrepsnostni noto'g'ri baholashga olib keladi o'lchov komplekslari.

Energiya tizimlarida ishlash sharoitida o'lchov transformatorlarining portlash holatining xususiyatlariga birlamchi set parametrlari ta'sir qiladi: tok, kuchlanish, chastota, moping ikkilamchi yuk, ikkilamchi yukning quvvat koeffitsienti, shuningdek tashqi omillar: atrof-muhit harorati, tebranish va boshqalar, bu esa o'lchov xatolarining ko'payishiga olib kelishi mumkin komplekslar .

So'nggi yillarda energiya iste'molining pasayishi tufayli energiya tizimlarida tok transformatorlari ko'pchilikda o'lchov komplekslari nominaldan sezilarli darajada past bo'lgan toklarda ishlaydi.

Ko'pincha, 0,5 va 1 aniqlik sinflarining tok transformatorlari nominal tokning 5% dan kam bo'lgan birlamchi tokida ishlaydi, bu esa 10% dan yuqori tok transformatorlarining salbiy tokiga olib kelishi mumkin.

Dizayn xususiyatlari tufayli xatolarning birlamchi tok va ikkilamchi yuk kuchiga bog'liqligi tok transformatorlari chiziqli emas va hatto ular uchun ham tarqaladi. tok transformatorlari bir xil turdagi.

Kerakli aniqlikni ta'minlash uchun o'lchov komplekslari o'lchov transformatorlarining haqiqiy ish sharoitida xatolarini bilish, ularni ishlatish paytida o'lchash transformatorlaridan foydalanish qoidalarini buzish sabablarini aniqlash va yo'q qilish kerak.

NATIJALAR

Hozirgi vaqtda ko'pgina energiya obyektlarida elektr energiyasini o'lchashda o'lchov transformatorlarining haqiqiy xatolari hisobga olinmaydi, chunki ular odatda noma'lum va xatolarni hisoblashda o'lchov transformatorlarining xatolarining o'lchov komplekslari faqat tasodifiy deb hisoblanadi, garchi ularning bir qatori tizimli bo'lsa ham. Bu o'lchov komplekslarini xatosini noto'g'ri baholashga olib keladi.

Energiya tizimlarida ishlash sharoitida o'lchov transformatorlarining xato xususiyatlariga umumiy holatda birlamchi tarmoq parametrlari ta'sir qiladi: tok, kuchlanish, chastota, ikkilamchi yuklamaning quvvatini, ikkilamchi yuklamaning quvvat koeffitsienti, shuningdek tashqi omillar: atrof-muhit harorati, tebranish va boshqalar, bu o'lchov komplekslari xatosining oshishiga olib kelishi mumkin.

Tok transformatorining konstruktiv xususiyatlari tufayli xatolarning birlamchi tok va ikkilamchi yuklamaning quvvatiga bog'liqligi chiziqli emas va hatto bitta turdagi tok transformatorlari uchun ham shunday bo'lishi mumkin.

Qabul qilish sinovlari paytida it ishlab chiqarishdan chiqarilganda, xatolar TT va tn standartlariga muvofiq birlamchi toklar, kuchlanishlar, ikkilamchi yuklama quvvati va ikkilamchi yuklamaning $\cos\phi$ normallashtirilgan diapazonlarida aniqlanadi, ammo o'lchov transformatorlari ko'pincha xatolar normallashtirilmagan sharoitlarda ishlaydi.

Hozirgi vaqtda quyidagi hollarda tok transformator xatolari haqida deyarli ma'lumot yo'q:

- ikkilamchi yuklama quvvati nominaldan yuqori bo'lsa;
- toklarda, 0,5 va 1 tok transformatorlari aniqlik sinflari uchun nominal birlamchi tokning 5% dan kamrog'i, shuningdek, barcha aniqlik sinflari uchun tok transformatorlari uchun nominal birlamchi tokning 120% dan yuqori toklari bilan;
- tok transformatorlari normativ hujjatlar talablariga javob bermaydigan quvvat koeffitsienti ($\cos\phi$) bilan ikkilamchi yuklama uchun ishlaganda.

Bundan tashqari, quyidagi hollarda kuchlanish transformatori xatolari haqida deyarli ma'lumot yo'q:

- kuchlanish transformatori o'lchash uchun GOST 1983-2001 tomonidan ruxsat etilgan diapazondan tashqariga chiqadigan birlamchi kuchlanish bilan;
- kuchlanish transformatori normativ hujjatlar talablariga javob bermaydigan $\cos\phi$ bilan yuklama uchun ishlaganda.

Atrof-muhit harorati, o'zgaruvchan tok chastotasi, tebranish yuklari va transport tebranishining o'lchov transformatorlari metrologik xususiyatlariga ta'siri deyarli o'rganilmagan.

Komkova E. V.ning "Elektr energiyasini hisobga olishning aniqligini oshirish" (2002) dissertatsiyasida tashqi omillarning energiya obyektlaridagi elektr hisoblagichlarining xatolariga ta'siri batafsil ko'rib chiqilgan.

Ushbu ish tashqi omillarning elektr stantsiyalari va elektr tizimlarida ishlaydigan o'lchov transformatorlarining aniq xususiyatlariga ta'sirini o'rganib chiqdi.

Tok transformator va kuchlanish transformatorning metrologik xususiyatlarini texnologik jihatdan oshirish mumkin – o'lchov transformator konstruktiv parametrlarining o'zgarishi, elektr po'lat va boshqa maxsus qotishmalarning yangi markalaridan foydalanish, bu transformatorlarning narxining oshishiga olib keladi.

Xorijiy ishlab chiqaruvchilar transformatorlarning ikkilamchi yuklama quvvatini kamaytirish yoʻlidan boradilar, buning natijasida tok va kuchlanish transformatorlarining xatolari kamayadi. Ikkilamchi yuklamaning nominal quvvatini va sinov kuchlanishlari darajasini pasaytirish orqali xorijiy oʻlchov transformator mahalliy oʻlchov transformatorlarga nisbatan kichikroq oʻlcham va vaznga ega.

MUHOKAMALAR

Ishning maqsadi

Ishning maqsadi elektromagnit oʻlchov transformatorlarini energiya tizimlarida ish sharoitlarini tahlil qilish va ularning elektr energiyasini hisobga olish uchun oʻlchov komplekslari xatolariga taʼsirini oʻrganish; buxgalteriya hisobining aniqligini oshirish boʻyicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qoʻyildi:

- a) oʻlchov transformatorlarda xatolariga taʼsir qiluvchi omillarni tahlil qilish va tasniflash;
- b) oʻlchov transformatorlari ish sharoitlarining ularning xatolariga taʼsirini tahlil qilish;
- v) oʻlchov transformatorlarining xatoliklarini ish sharoitlariga bogʻliqligi boʻyicha usullarni ishlab chiqish va eksperimental tadqiqotlar oʻtkazish;
- d) oʻlchov transformatorlari xatolarining oʻlchov komplekslari xatosiga taʼsirini tahlil qilish;
- e) elektr energiyasini hisobga olishning aniqligini oshirish boʻyicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari

Vazifalarni hal qilishda ishda muammoga tizimli yondashuv, statistik maʼlumotlarni qayta ishlash usullari, oʻlchov transformatorlari tadqiqotlarining analitik va eksperimental usullari qoʻllaniladi.

Ishning amaliy ahamiyati

Oʻlchov transformatorlari xatolarining analitik va eksperimental tadqiqotlari elektr energiyasini aniqroq tijorat va texnik hisobga olishga imkon beradigan turli xil taʼsir qiluvchi omillar bilan real ish sharoitida ularning aniq xususiyatlarini baholashga imkon beradi.

Oʻlchov transformatorlari xatolariga taʼsir qilish darajasi boʻyicha tashqi taʼsir qiluvchi omillarning olingan tasnifi muhim va ahamiyatsiz taʼsir etuvchi omillarni aniqlashga imkon beradi.

Oʻlchov transformatorlari xatolarining taʼsir etuvchi omillarga bogʻliqligi, itning tizimli xatolarini hisobga olgan holda, energiya tizimlarida elektr energiyasini oʻlchash uchun IQ aniqligini oshirishga imkon beradi.

XULOSALAR

Tadqiqotning asosiy umumlashtirilgan natijasi e'lon qilingan maqsadga erishishdir: iste'mol qilinadigan quvvat koeffitsientini faol tuzatish (elektr tarmog'idagi yo'qotishlarni kamaytirish), samaradorlikni oshirish va chiqish quvvatini funktsional tartibga solish tufayli ikkilamchi tok manbalarining energiya samaradorligini oshirishning elektron vositalari ishlab chiqarish strategiyasini taqdim qilish (tashqi foydalanish iqlim sharoitida ishonchlilik va shovqin-suronning belgilangan ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda).

Ushbu natija yorug'likni boshqarish tizimining bir qismi sifatida lampalarning optimal ishlash rejimlarini ta'minlash tufayli bozordan yuqori bosimli tushirish lampalarining an'anaviy ishga tushirish moslamalari faol ravishda siqib chiqaradigan elektron ishga tushirish moslamalari (EITM) ishlab chiqish sohasida eng katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shoazimova U.X Metrologiya va standartlashtirish. Toshkent-2019, 205 bet
2. Одинаев И.Н, Мурзин П, В, Паздерин А.В, Тацилин В.А, Шукало А Анализ математических методов снижения погрешности трансформатора тока в режиме насыщения (научная статья)
3. Дегтярев А. А., Кужеков С. Л., Дони Н. А., Шурупов А. А., Федотов А. Ю., Анализ и проверка соответствия характеристик трансформаторов тока класса Р условиям функционирования первых ступеней дистанционных защит линий электропередачи при переходных процессах (научная статья)
4. Standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish, sifat" A.A.Abduvaliev, V.B.Latipov va boshqalar.SMSITI Toshkent-2008y.
5. "Sifat menjment tizimi va uni sertifikatlashtirish" P.R.Ismatullayev V.M.Ahmedov va boshqalar. Toshkent 2014y.
6. Ismatullaev P.R. va boshqalar. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. Darslik -Toshkent.: TDTU. 2001y.
7. "O'zDst KO 9000:2009 Sifat menejment tizimi. Atamalar va tushunchalar" O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi. Toshkent 2009y.
8. "O'zDst KO 9001:2009 Sifat menejment tizimi. Talabalar" O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi. Toshkent 2009y.
9. "O'zDst ISO 9004:2009 Sifat menejment tizimi. Faoliyatni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar" O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi. Toshkent 2009y.